

Moluscos testáceos de la Sierra de Francia y regiones adyacentes (Salamanca, España)

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Balletera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

Resumen.—Moluscos testáceos de la Sierra de Francia y regiones adyacentes (Salamanca, España). En el presente trabajo se aportan datos referentes a la fauna malacológica del Parque Natural de la Sierra de Francia y Las Batuecas, dándose a conocer además algunos datos más puntuales sobre la fauna malacológica en otras localidades de la provincia, como Los Arribes del Duero y la Sierra de Béjar.

Palabras clave.—Mollusca, Salamanca, Sierra de Francia, Arribes.

Resum.—Mol·luscos testacis de la Sierra de Francia i regions adjacents (Salamanca, Espanya). En aquest treball s'aporten dades referents a la fauna malacològica del Parque Natural de la Sierra de Francia y Las Batuecas, donant-se a conèixer a més algunes dades més puntuals sobre la fauna malacològica a d'altres localitats de la província, com Los Arribes del Duero i la Sierra de Béjar.

Paraules clau.—Mollusca, Salamanca, Sierra de Francia, Arribes.

Abstract.—Testaceous mollusks from the Sierra de Francia and adjacent regions (Salamanca, Spain). In this paper data on the malacological fauna of the Parque Natural de la Sierra de Francia y Las Batuecas are reported, further providing some more punctual data on the malacological fauna from other localities in the province, such as Los Arribes del Duero and Sierra de Béjar.

Key words.—Mollusca, Salamanca, Sierra de Francia, Arribes.

INTRODUCCIÓN

La Sierra de Francia y Las Batuecas se sitúan al sur de la provincia de Salamanca y constituyen una serie orográfica dependiente del Sistema Central. Su límite septentrional y occidental lo constituye la meseta, mientras que por el sur lo son Las Hurdes de Cáceres y el valle del río Alagón, siendo además éste último su límite oriental. La máxima altura del territorio es el pico de La Hastiala con 1730 m sobre el nivel del mar. Siguiéndole en altura se hallan la Peña de Francia y el pico del Guindo, con 1723 y 1457 m respectivamente. La constitución geológica está representada por granito, cuarcitas y pizarras del Paleozoico. La vegetación dominante es el bosque de frondosas, especialmente robles y castaños. En las zonas más secas se aprecian pinares de pino resinero mientras que en las regiones de mayor altitud, donde las condiciones son más severas, se encuentran pinares de

pino albar, y a partir de los 1700 m tan sólo se hallan pastizales de alta montaña, sin cobertura arbórea. Las precipitaciones son en general abundantes, pero muy variables según la zona: desde los 1200 l/m² por año en La Alberca, hasta los 700 de Tamames. Las temperaturas son suaves en verano y muy bajas en invierno, siendo en promedio anual más bajas que en la meseta. Toda la región esta cruzada por el río Alagón por el este y de norte a sur. Otros cursos fluviales son el río Francia y el río Batuecas que cruzan de oeste a este y van al Alagón y el río Agadón, que cruza de este a oeste y desemboca en el Águeda.

MATERIAL ESTUDIADO

A continuación se enumeran las especies halladas, especificando las localidades dónde han sido recolectadas.

Familia HELICIDAE

***Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774).**—Especie muy difundida en la región, ocupando hábitats ruderalizados como huertos y paredes de muros, cunetas junto a los caminos y carreteras así como riberas y prados. Sin duda la especie más frecuente en la región. Citas:

- Miranda del Castañar. Muros de piedra.
- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.
- La Alberca. Muros de piedra.
- San Martín del Castañar. Muros de piedra en el aparcamiento, a la entrada del pueblo.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Huertos.
- Villanueva del Conde. Huertos.
- Venta del Conde, ctra. a Mogarraz, río Francia.
- Cepeda. Huertos.
- Riomalo de Abajo, ctra. a Ladrillar. Huertos.
- Aldeadávila de la Ribera, central hidroeléctrica.
- Candelario. Huertos.

***Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758).**—Especie muy abundante en la región, siendo junto a la anterior las especies más frecuentes. Hábitat muy similar también a *Cornu aspersum*. Citas:

- Miranda del Castañar. Muros de piedra.
- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Huertos.
- Villanueva del Conde, entrada al pueblo desde Miranda. Muros de piedra.
- Cepeda. Muros de piedra a la entrada del pueblo desde Miranda.
- San Martín del Castañar. Muros de piedra en el aparcamiento, a la entrada del pueblo.
- La Alberca. Muros de piedra.
- Candelario. Huertos.

***Helicigona lapicida lapicida* (Linnaeus, 1758).**—Especie europea distribuida por la Península Ibérica, Centroeuropa, Escandinavia y las Islas Británicas (Altonaga *et al.*, 1994: p. 146). En España dispersa por el Pirineo, Cordillera Costero-Catalana y la parte septentrional del Sistema Ibérico. Citas aisladas en Galicia y la porción occidental de Castilla y León. Presente de forma puntual en Portugal (Puente, 1994: p. 687). La siguiente constituye la primera cita de esta especie para Salamanca.

- Aldeadávila de la Ribera, central

hidroeléctrica. Una única concha hallada en buen estado, bajo hojarasca en la umbría, al pie de taludes de granito.

Familia HYGROMIIDAE

***Xerotricha conspurcata* (Draparnaud, 1801).**—Especie del Mediterráneo occidental, presente en la Península Ibérica en dos áreas disjuntas: la zona costera catalana y el cuadrante suroriental de la Península. También en Mallorca y Menorca. Citas dispersas por Levante y el cuadrante suroriental de la meseta castellana. Hábitat muy amplio, con frecuencia de tipo ruderal. Se trata de la primera cita para Salamanca:

- Miranda del Castañar. Muros de piedra en la entrada del pueblo.
- La Alberca. Muros de piedra a la entrada del pueblo.
- San Martín del Castañar. Muros de piedra en el aparcamiento, a la entrada del pueblo.
- Tamames. Muros de piedra en la carretera a Vecinos.
- Aldeadávila de la Ribera. Central hidroeléctrica.

***Helicella jamuzensis* (Gittenberger & Manga, 1977).**—Endemismo ibérico disperso por la porción occidental de Castilla y León. Hábitat de tipo ruderal: muros de piedra, ribazos de huertos, cunetas y bordes de caminos, etc. Citas:

- Mogarraz. Muros de piedra junto al pueblo.
- San Martín del Castañar. Muros de piedra en el aparcamiento, a la entrada del pueblo.
- Tamames, ctra. a La Alberca km 5.
- Cepeda. Muros de piedra a la entrada del pueblo, desde Miranda.
- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.

***Oestophora barbula* (Rossmässler, 1838).**—Endemismo atlántico disperso por la mitad occidental de la Península Ibérica y las islas Azores. Citas más o menos aisladas en el sureste Ibérico (Gasull, 1975: p. 107), Cataluña (Ortiz de Zárate, 1962: p. 92), Pirineo central (Faci, 1991: p. 465), Sierra Morena y Sistemas Béticos (Puente, 1994: p. 465). Especie bastante frecuente en la región estudiada, ocupando hábitats muy variados desde ruderales a zonas boscosas.

- Miranda del Castañar, ctra. a La

- Alberca. Río Francia.
- San Martín del Castañar. Muros de piedra en el aparcamiento, a la entrada del pueblo.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Muros de piedra a la salida del pueblo.
- Venta del Conde, ctra. a Mogarraz, río Francia.
- Cepeda. Muros de piedra a la entrada del pueblo desde Miranda.
- Riomalo de Abajo, ctra. a Ladrillar. Paredes rocosas.
- Aldeadávila de la Ribera, central hidroeléctrica.

Portugala inchoata (Morelet, 1845).—Endemismo atlántico propio del tercio occidental de la Península Ibérica. Especie muy frecuente en la región, extendiéndose también al norte de la provincia de Cáceres (Parejo & Muñoz, 1994: p. 192). Ocupa hábitats muy similares a los de *Cornu aspersum* y *Cepaea nemoralis*, especies con las que frecuentemente convive; pero también en áreas mucho más secas como pedregales y pastizales sin cubierta arbórea y con alta insolación, donde se ocultan profundamente bajo rocas o raíces. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca. Río Francia.
- Miranda del Castañar. Muros de piedra a la entrada al pueblo.
- Cepeda. Muros de piedra a la entrada al pueblo desde Miranda.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Muros de piedra.
- Villanueva del Conde. Muros a la entrada al pueblo desde Miranda.
- Riomalo de Abajo, ctra. a Ladrillar, paredes rocosas.
- Aldeadávila de la Ribera, central hidroeléctrica.

Ponentina cf. subvirescens (Bellamy, 1839).—Especie sureuropea (Kerney & Cameron, 1979: p. 197; Kerney *et al.*, 1983: p. 269), distribuida en la Península Ibérica por el tercio más occidental de ésta, con algunas citas dispersas por el este de la meseta del Duero y la porción septentrional del Sistema Ibérico (Puente, 1994: p. 661). Hábitat variable: desde bordes de huertos a riberas de ríos y arroyos pasando por prados y ribazos junto a caminos y carreteras, por lo general en áreas no demasiado húmedas. Poco frecuente. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.

- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Muros de piedra a la salida del pueblo.
- Venta del Conde, ctra. a Mogarraz, río Francia.
- La Alberca. Muros de piedra.
- Aldeadávila de la Ribera, central hidroeléctrica.

Familia PRISTILOMATIDAE

Vitrea contracta (Westerlund, 1871).—Especie europea, propia de zonas frescas y con cierta humedad como riberas, bordes de huertos, bosques umbríos, etc. Muy rara en la región estudiada. Citas:

- Venta del Conde, ctra. a Mogarraz, río Francia.

Familia OXYCHILIDAE

Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805).—Especie propia del norte y occidente de Europa. En la Península Ibérica se distribuye por el tercio más septentrional de ésta, llegando con citas aisladas en la meseta del Duero hasta el Sistema Central y el norte del Sistema Ibérico, quedando sin colonizar el grueso del valle del Ebro y parte de la meseta norte. Poco frecuente en la región, ocupando hábitats de bosque umbrío o riberas de arroyos. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca. Río Francia.

Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmässler, 1835).—Especie europea extendida desde Turquía hasta el cuadrante nororiental de la Península Ibérica. Citas dispersas en el Sistema Central y Montes de Toledo (Muñoz y Parejo, 1994; p. 212), además de Galicia (Altonaga, 1988: p. 406). Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.
- Mogarraz. Paredes de los huertos en la entrada del pueblo desde Miranda del Castañar.

Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774).—Especie propia del centro y oeste de Europa. Habita en terrenos frescos, con cierta humedad como los ribazos de los caminos, en muros de piedra junto a cultivos o a veces entre la hojarasca en bosques umbríos. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.
- La Alberca. Muros de piedra.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Muros de

pedra.

Familia VITRINIDAE

***Vitrina pellucida* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica, muy difundida por la mitad norte de la Península Ibérica. Citas dispersas en el Sistema Ibérico, Sistema Central, Submeseta sur y Sistemas Béticos. Citas:

- La Alberca. Muros de piedra.
- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.

Familia COCHLICOPIDAE

***Cochlicopa lubrica* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica. Frecuente en la mitad norte de la Península Ibérica. Citas dispersas por la Cordillera costera catalana, ambas submesetas y Sistema Ibérico, Sistemas Central y Sistemas Béticos. Propia de hábitats de ribera, bordes de cultivos y praderas con cierta humedad. Recogido un único ejemplar en la región:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca. Cuneta de la carretera, antes del río Francia.

Familia ENIDAE

***Merdigera obscura* (O.F. Müller, 1774).**—Especie distribuida por casi toda Europa y la región más occidental de Asia. En la Península Ibérica se extiende por el tercio septentrional, y con citas aisladas por el resto de ella llegando hasta el extremo meridional peninsular. Se halla en zonas húmedas y frescas como riberas, huertos con humedad y entre la hojarasca en bosques sombríos. Citas:

- Miranda del Castañar. Muros de piedra en la entrada del pueblo.
- Miranda del castañar, ctra. a La Alberca, río Francia.
- Mogarraz, ctra. a La Alberca. Muros de piedra.

Familia VALLONIIDAE

***Acanthinula aculeata* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica que ocupa hábitats de riberas y bosques umbríos, hallándose los individuos bajo el humus en descomposición. Un solo ejemplar hallado en la zona de estudio:

- Venta del Conde, ctra. a Mogarraz, río Francia.

Familia PUNCTIDAE

***Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801).**—Especie holártica, característica de zonas húmedas y frescas como riberas y prados, y en la hojarasca de los bosques umbríos (Haas, 1929: p. 184; Gasull, 1981: p. 68). Poco difundida en nuestra área. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca. Cuneta de la carretera, antes del río Francia.

Familia LYMNAEIDAE

***Radix ovata* (Draparnaud, 1805).**—Especie holártica, propia de aguas lentas y estancadas. Poco frecuente en nuestra área. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia. Canal del Molino.

Familia PHYSIDAE

***Physella* (*Costatella*) *acuta* (Draparnaud, 1805).**—Especie holártica, presente en la ribera del mediterráneo y Europa occidental. Propia de aguas más bien lentas, en ocasiones con cierta eutrofización. Poco frecuente en la región. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia. Canal del molino.
- Sotoserrano, ctra. a Riomalo de Abajo, río Alagón.

Familia PLANORBIDAE

***Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838).**—Especie distribuida por el Norte de África y la Península Ibérica (Vidal-Abarca & Suárez, 1985: p. 74). Habita en masas de agua limpias y con escasa corriente, como balsas, abrevaderos, etc. Citas:

- Miranda del Castañar. Fuentes Romanas.
- Mogarraz. Fuente a la salida del pueblo, hacia La Alberca.

***Ancylus fluviatilis* (O.F. Müller, 1774).**—Especie propia de casi toda Europa, medio Oriente y Norte de África (Fechter & Falkner, 1990: p. 132). Poco abundante en nuestra región. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca., río Francia. Canal del molino.

Familia SPHAERIIDAE

***Pisidium casertanum* (Poli, 1791).**—

Especie cosmopolita, distribuida por casi toda Europa, Asia y norte de África (Gasull, 1973: p. 69). Propia de aguas limpias y de mediana corriente. Citas:

- Miranda del Castañar, ctra. a La Alberca, río Francia. Canal del molino.
- Mogarraz. Fuente a la salida del pueblo en dirección a La Alberca.

CONCLUSIONES

Se han hallado en total 22 especies de moluscos testáceos en la región estudiada. A éstas hay que añadir otras especies también citadas en la Sierra de la Peña de Francia y Las Batuecas o en sus inmediaciones, y que no hemos hallado, como *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) en la ribera del río de Las Batuecas (Hermida, 1992: p. 64); *Oxychilus alliarius* (Miller, 1822) en Cristóbal (Altonaga, 1988: p. 270); *Euconulus fulvus* (O.F. Müller, 1774) en la ribera del río de La Alberca (Hermida, 1992: p. 86), y *Helicella madritensis* (Rambur, 1868) en El Cabaco (Hermida, 1992: p. 93). Futuras recolecciones ampliarán sin duda el elenco de especies en la región, especialmente en lo que se refiere a pulmonados desnudos.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTONAGA, K. (1988). *Estudio taxonómico y biogeográfico de las familias Endodontidae-Euconulidae-Zonitidae y Vitrinidae (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) en la Península Ibérica, con especial referencia al País Vasco y regiones adyacentes*. Tesis doctoral, Universidad del País Vasco.
- ALTONAGA, K.; GÓMEZ, B.; MARTÍN, R.; PRIETO, C.E.; PUENTE, A.I.; RALLO, A. (1994) *Estudio faunístico y biogeográfico de los Moluscos Terrestres del Norte de la Península Ibérica*. Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz.
- FACI, G. (1991). *Contribución al conocimiento de diversos moluscos terrestres y su distribución en la Comunidad Autónoma Aragonesa*. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1993). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- GASULL, L. (1973). Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares*, 18: 23-93.
- GASULL, L. (1975). Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares.*, 18: 23-93.
- GASULL, L. (1981). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares.*, 25: 53-101.
- HAAS, F. (1929). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.
- HERMIDA, J. (1992) *Estudios faunísticos y ecológicos de los moluscos gasterópodos terrestres de Asturias, León, Zamora y Salamanca*. Tesis doctoral (inérita), Universidad de Santiago.
- HERMIDA, J. (1993). Nuevas aportaciones a la fauna de gasterópodos dulceacuícolas de Asturias, León, Zamora y Salamanca. *Iberus*, 11: 9-14.
- KERNEY, M.P. & CAMERON, R.A.D. (1979). *Land Snails of Britain & North-West Europe*. William Collins, Glasgow.
- KERNEY, M.P.; CAMERON, R.A.D.; JUNGBLUTH, J.H. (1983). *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Paul Parey, Hamburg und Berlin.
- MUÑOZ, B. & PAREJO, C. (1994). Malacofauna terrestre de Extremadura, España. II. Superfamilias Pupilloidea, Achatinoidea, Punctoidea, Helixarionioidea y Vitriñoidea (Mollusca: Gastropoda). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 91: 205-212.
- ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1962). Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios Helicidos españoles. V. Género *Oestophora* (Hesse, 1907). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 60: 81-104.
- PAREJO, C. & MUÑOZ, B. (1994). Malacofauna terrestre de Extremadura, España. I. Superfamilias Helicoidea e Hygromioidea (Mollusca: Gastropoda). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 91: 185-197.
- PUENTE MARTÍNEZ, A.I. (1994). *Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis doctoral, Universidad del País Vasco.
- VIDAL-ABARCA, C. & SUÁREZ, M.L. (1985). *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología, Madrid.